

GENDER LEKSIKASINING BADIY TASVIR VOSITALARI SIFATIDA QAYTA YARATISH

Abdullayeva Nargiza Axmadjonovna

*Namangan davlat universiteti, Ingliz tili kafedrasida katta o'qituvchisi,
nargiza3967757@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15179212>

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada asosan XIX asr feminist yozuvchisi, ingliz adabiyoti yorqin namoyondasi Sharlotte Brontening mashhur "Jeyn Eyr" asarida badiiy tasvir vositalaridan qay darajada foydalanilgani, gender leksik birliklarining tasviriylikni ifodalashdagi axamiyati, tarjimonlar tomonidan transformatsiya usullaridan foydalangan holda insonlar his tuyg'ularini va ichki kechinmalar tasvirlarini qayta ifoda etishda metafora va metinimiyalardan foydalanish borasida fikrlar bayon etilgan.*

***Kalit so'z va iboralar:** feminist adabiyot vakili, tabiat va joy tasviri, leksik-grammatik transformatsiya, tasviriy va ifoda vositalari tarjimasi, metonimiya va metafora.*

Kirish. Jahon adabiyotiga nazar tashlasak ayniqsa XIX asr ingliz adabiyotida bir turkum ijtimoiy real hayotiy voqealarni aks ettiruvchi romanlar alohida ro'l o'ynaydi. Bu asarlar asosan o'zining ta'sirchanligi, kitobxon ko'z o'ngida voqea va hodisalarning yaqqol aks etishi bilan xarakterlidir. Garchi muallif bayon etayotgan voqelik bilan o'quvchi davri va makonida katta tafovut bo'lsada, yuqoridagi kabi asarlarni mutoala qilgan kitobxon o'zini o'sha davrga qaytganday his qilishi mumkin. Bu esa asliyatni qayta yaratishdagi tarjimon mahoratidan darak beradi. Ayni shu borada biz ushbu maqolada XIX asrda yashab ijod etgan ingliz feminist yozuvchisi Sharlotte Brontening "Jeyn Eyr" romani tarjimasi va undagi tasviriylikni o'zbek tilidagi talqini borasida fikr yuritamiz. Ushbu asar o'z davrining eng muhim jihatlaridan bo'lgan jamiyatning siyosiy qarashlarini, ijtimoiy tengsizlik tafovutlarini muallif tomonidan yuqori badiiylik bilan sayqallangan. Yozuvchining badiiy adabiyot sahnasidagi kashfiyotlaridan biri ichki ruhiyat va ijtimoiy "taqdir" o'rtasidagi kurashni mohirona ochib bera olganligida namoyon bo'lgan. Asarning jahon adabiyotida bu darajada yuqori baholanganligining yana bir jihati asarda badiiy tasvir vositalarining oqilona foydalanganligidadir. Bu kabi "best seller" asarlar tarjimasi mutarjimdan katta mashaqqat talab qiladi.

Asosiy qism. Badiiy asarda tasvirlanayotgan narsani jonli tasvirlash, his-tuyg'u va kechinmalarni yorqin ifodalashga xizmat qiluvchi vositalarni umumlashtirib "badiiy tasvir va ifoda vositalari" deb ataladi. [1] Badiiy tasvir va ifoda vositalari badiiy tilni belgilovchi xususiyati emas, balki belgilovchi xususiyat bo'lgan obrazlilik(tasviriylik) va emotsionallikni kuchaytiruvchi unsurlardir. Bizga ma'lumki, badiiy til umumxalq tili bazasida yuzaga keladi. Yozuvchi umumxalq tilidan

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

foydalanar ekan, umumodatlangan normadan og'adi va shu "og'ish"dan badiiy-estetik maqsadni ko'zda tutadi. Bu xil og'ishlar tilning turli sathlarida - fonetik, leksik, morfologik, semantik, sintaktik sathlarda kuzatilishi mumkin. Badiiy tasvir va ifoda vositalari muallifning muayyan badiiy-estetik maqsadga erishish uchun umumodatlangan normadan og'ishi natijasida yuzaga keladi, ular tasvirning jonli va to'laqonli bo'lishiga, ifodaviylikning kuchayishiga xizmat qiladi. Sharlotte Brontening "Jeyn Eyr" asarida ham yuqorida keltirilgan fonetik, leksik, morfologik, semantik, sintaktik sathlardagi og'ishlarni uchratamiz.

Sharlotte Brontening "Jeyn Eyr" romanida badiiy tasvir va ifoda vositalarini ifodalash uchun semantik sathdagi og'ishlar ko'p kuzatiladi. Ma'lumki, nutq jarayonida biz so'zlarni o'z ma'nosida yoki ko'chma ma'noda qo'llashimiz mumkin. So'zning odatiy ma'nosidan o'zga ma'noda qo'llanishi semantik sathdagi og'ish sanaladi. Ko'chma ma'noda qo'llangan so'zlarning umumiy nomi trop (ko'chim) deb yuritiladi.[2] "Jeyn Eyr" asaridagi troplar orqali berilgan tasviriy ifodalarni o'zbek tiliga qilingan tarjimalariga murojaat qilamiz. Asarning ilk bobida Jeyn Eyr va uning amakivachchasi Jon Rid bilan bo'lgan tortishuv sahniga ko'z tashlaymiz:

"Wicked, cruel boy!" I said. "You are like a murderer-you are like a slave-driver- you are like the wicked Roman emperors!"[3] Muallif "like" so'zini berish orqali sinekdoxadan foydalangan va bu so'zga qayta-qayta murojaat qilish bilan qahramonning ichki tuyg'usini ya'ni uning o'ta g'azabda ekanligini ochib berishga harakat qilgan. Tarjimon F. Tilovatov talqinada usgbu parcha quyidagicha o'girilgan.

"-Ha, yashshamagur, yovuz qonxo'r!- qichqirdim men. -Sen xuddiki qashqirsan, qullarning nazoratchisiday shafqatsizsan. Sen Rim imperatori Kaligulaga o'xshagan yirtqichsan!"[4] Rus tiliga qilingan tarjimada esa xuddi shu parchani V.Stanevich quyidagicha bergan.

"Противный, злой мальчишка!" крикнула я. Ты-как убийца, как надсмотрщик над рабами, ты- как римский император!"[5]

Ayni shu o'rinda yana bir tasviriy ifoda vositalaridan bo'lgan leksik og'ish haqida fikr yuritamiz. Leksik sathdagi normadan og'ish yozuvchining umumxalq tili bazasidagi leksik vositalardan foydalanishida ko'rinadi. Ma'lumki, umumxalq tilidagi so'zlar o'zlarining nominativ holatida ham tasviriylik va ifodaviylik imkoniyatlari jihatidan farqlanadi. Ya'ni, ijodkor ifoda va tasvirni so'z ma'nosiga daxl qilmagan holda, mavjud so'z xazinasidan "so'z tanlash" hisobigagina kuchaytirishi mumkin bo'ladi. Sharlotte Bronte ham yuqoridagi qahramonni ichki kechinmalarini ochib berish uchun "slave-driver" va "emperor" so'zlarini tanlagan. O'zbek tarjimoni esa

XORIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

bu soʻzlarni oʻzbek tiliga “qullarning nazoratchisi” gender neytral leksik birligi bilan tarjima qilgan.

Xulosa. Xulosa sifatida shuni taʼkidlash mumkinki, xar tomonlama taʼsirli asarlar qatorida “Jeyn Eyr” romani ham kitobxonda katta taassurot qoldiradi. Buning asl sabablaridan biri asardagi badiiy tasvir va ifoda vositalaridan boʻlgan semantik sath ogʻishi yaʼni snekdoxadan oqilona foydalanilganligidir. Muallif insonlarning his tuygʻularini va ichki kechinmalarini ifodalashga harakat qilgan va ayni vaqtda tarjimon transformatsiya usullaridan toʻgʻri foydalangan holda oʻz oldiga qoʻygan maqsadiga erishgan deb oʻylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Quronov.D. Adabiyotshunoslikka kirish. Toshkent. “Fan”. 2004.-B.70
2. Irisqulov.M.T.M Tilshunoslikka kirish. Darslik.-Toshkent: “Yoshlar matbuoti”.2009.-B.63
3. Bronte. Ch. Jane Eyre:- Free eBooks at Planet eBook.com.- P.12
4. Бронте.Ш. Джейн Эйр. Пер.с англ. В.Станевич. Москва: Художественная литература, 1990.-С.10
5. Brote. Ш. Jeyn Eyr.- Tarjimon Fozil Tilovatov.- Toshkent:Yangi asr avlodi, 2022.-B.9
6. Abdullayeva N. Gender lexicon as the object of study in lingvoculture //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2024. – T. 5. – №. 08. – С. 21-28.
7. The Longman Dictionary of Contemporary English (LDOCE). New edition. For advanced learners.